

ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ НАТО КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА МИРУ И БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАГОРОДНИЙ В.В.,
старший преподаватель
кафедры государственно-правовых
и исторических дисциплин,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПАТАНА А.Г.,
обучающийся факультета государственного
и международного права,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

РОМАНЧЕНКО Т.Е.,
магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной работе рассматривается переход Североатлантического Альянса как организации, обеспечивающей безопасность в пределах Запада, к организации, претендующей на статус «глобальной» и расширяющей сферу своего влияния на Восток к границам с Российской Федерацией. Анализируются основные этапы трансформации стратегического мышления НАТО, влияние данных трансформаций на безопасность в мире.

Ключевые слова: Организация Североатлантического договора (НАТО), СССР, Российская Федерация, стратегическая концепция, международная безопасность

EVOLUTION OF THE NATO STRATEGIC CONCEPT AS A POTENTIAL THREAT TO PEACE AND SECURITY

ZAGORODNIY V.V.,
senior lecturer of the Department of State-legal and
Historical Disciplines,
SEE HPE «Donbass Law Academy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

PATANA A.G.,
student of the Faculty of State
and International Law,
SEE HPE «Donbass Law Academy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

ROMANCHENKO T.E.,
Master's student
of the Department of Civil and Business law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This paper examines the transition of the North Atlantic Alliance as an organization providing security within the West to an organization claiming the status of «global» and expanding its sphere of influence to the East to the borders with the Russian Federation. The main stages of the transformation of NATO's strategic thinking, the impact of these transformations on security in the world are considered.

***Keywords:** North Atlantic Treaty Organization (NATO), USSR, Russian Federation, strategic concept, international security*

Постановка задачи. Расширение членов Организации Североатлантического договора (далее – НАТО) на территории Европы за счёт постсоветских государств вносит напряжённость в отношения с Российской Федерацией. Вовлечение всё большего количества государств в НАТО меняет баланс сил, сложившийся после 90-х годов XX века. Исходя из этого, представляется необходимым рассмотреть этапы расширения НАТО, постановки новых приоритетов и взаимодействие с Россией.

Актуальность темы обусловлена множеством споров, вызванных расширительным толкованием устава и компетенции региональной организации НАТО, вышедшей за пределы зоны своей юрисдикции, а также наиболее серьёзным со времён холодной войны обострением в отношениях Российской Федерации и НАТО, что несёт угрозу безопасности мира.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическую базу данного исследования составляют труды таких учёных-специалистов в сфере международного права и международных отношений как Корниленко А.В., Шептура В.Н., Котляр В.С., Истомина И.А., Сушенцов А.А., Штоль В.В., Шамаров П.В., Тарасова Л.Н. и др.

Цель исследования состоит в анализе изменений в стратегическом мышлении НАТО, происходящих на протяжении семидесяти двух лет существования этой организации.

Изложение основного материала исследования. С момента создания Североатлантического Альянса такие специалисты как Белоборов Ю.Я., Шамаров П.В., Штоль В.В. выделяют три периода, когда происходили коренные изменения в стратегическом мышлении организации. Обобщённо их можно обозначить следующим образом:

- 1) период «холодной войны», длящийся с 1946 по 1991 год;
- 2) период после окончания «холодной войны»;
- 3) период, обусловленный новыми вызовами безопасности, начавшийся после теракта в США 11 сентября 2001 года [1, с. 64].

На саммите НАТО, который состоялся 14 июня 2021 года в Брюсселе, лидеры блока согласовали повестку дня на период до 2030 года, что свидетельствует об очередных изменениях в стратегическом мышлении Альянса и начале нового – четвёртого периода [2]. Рассмотрим каждый из этапов эволюции стратегического мышления организации, начиная с предпосылок и процесса её создания.

По окончании Второй мировой войны дискуссии о территориальных притязаниях стран-победительниц привели к расколу в только что установившихся мирных отношениях. В этот период были определены два ведущих центра влияния – Советский Союз и Соединённые Штаты Америки. СССР в своей внешней политике стремился установить прочный контроль над государствами Восточной Европы, сформировав таким образом своеобразный «пояс безопасности» на своих границах. США стремились обзавестись союзниками вокруг сферы влияния Советского Союза [3, с. 24].

Принято считать, что именно Соединённые Штаты Америки являлись основоположниками создания региональной организации, оказывающей влияние по сдерживанию распространения коммунизма на территории Европы. Однако изначально зачинщиком борьбы являлась Великобритания в лице премьер-министра Уинстона Черчилля. Выступая с речью 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже (Соединённые Штаты Америки), премьер-министр Великобритании заявил, что западным странам угрожает опасность новой мировой войны и причиной этой угрозы

является Советский Союз. Он призвал к проведению в отношении Кремля твёрдой политики, пригрозил Советскому Союзу применением американского атомного оружия, а также настаивал на необходимости создания оборонительного союза западных государств, способного противостоять коммунистической угрозе [4]. Данное публичное заявление, получившее позднее наименование «Фултонская речь», стало сигналом к началу «холодной войны» и развязало череду переговоров о создании военно-политического блока.

17 марта 1948 года между Бельгией, Великобританией, Люксембургом, Нидерландами и Францией в Брюсселе был заключён договор об экономическом, социальном и культурном сотрудничестве и коллективной самообороне сроком на 50 лет, в силу которого образовался Западный союз. Статья 4 данного документа предусматривала взаимное оказание помощи договаривающимися сторонами в случае нападения в Европе на государство-союзника [5].

Следующим этапом блоковой интеграции Запада стали переговоры, проводимые с 22 марта по 1 апреля 1948 года между Великобританией, США и Канадой, где было принято решение о необходимости создания многостороннего военно-политического объединения. Последовавший летом 1948 года Берлинский кризис, вызванный отказом СССР снять блокаду с Западного Берлина, ускорил формирование многостороннего военно-политического блока.

Через длительных переговоров завершилась 4 апреля 1949 года подписанием Североатлантического договора между Бельгией, Великобританией, Данией, Исландией, Италией, Канадой, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Португалией, США и Францией. Окончательно соглашение вступило в силу 24 августа после его ратификации. Отдельно следует выделить государства, вошедшие позднее в блок: Греция и Турция (1952 год), Федеративная Республика Германия (1955 год), Испания (1982 год). Страны из этого перечня являются симпатизантами стран, которых не устраивали итоги Второй мировой войны.

Инициаторы создания НАТО не отрицали того факта, что ранее созданная организация ООН, призванная поддерживать международный мир и безопасность, их не устраивает в связи с тем, что для принятия решений по вопросам обеспечения

международной безопасности необходимо достижение единогласия всех постоянных членов Совета Безопасности. Североатлантический Альянс, по мнению основателей, параллельная ООН организация, однако не обременённая коллективными процедурами принятия решения и правом вето [6, с. 13].

Ключевым пунктом Североатлантического договора является статья 5, диспозиция которой предполагает, что в случае нападения на одно или несколько государств-участников НАТО другие члены организации обязуются оказать помощь государству или государствам, подвергшимся нападению, с целью восстановления и дальнейшего поддержания мира в Североатлантическом регионе. Участники блока обязуются незамедлительно сообщать Совету Безопасности ООН о каждом вооружённом нападении и принятых в целях его устранения мерах [7].

Однако в противовес официальным документам блока, выражающим уважение и приверженность демократическим ценностям, общепризнанным принципам международного права и Уставу ООН, официальные высказывания лиц, представляющих НАТО, выдавали истинную цель создания организации. Первый генеральный секретарь блока британский лорд, генерал Г. Исмей видел основное предназначение НАТО в том, чтобы не допустить Россию в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию [6, с. 14].

После речи государственного секретаря США Дж. Ф. Даллеса 12 января 1954 года в Нью-Йорке в США принимается «Доктрина массированного возмездия», предполагающая применение ядерного оружия в любом военном конфликте с социалистическими государствами [8]. Позднее данная доктрина принимается самим блоком, что противоречит декларативным стремлениям Альянса к сохранению принципов демократии и господства права.

Учитывая немирный характер внешней политики нового «мирного» военно-политического блока, Советский Союз, всё ещё обременённый последствиями Второй мировой войны, предпринял попытку по налаживанию внешнеполитических связей для последующего вхождения в НАТО. Обеспокоенный остротой военно-политической обстановки на континенте, СССР инициировал проведение в 1954 году совещания министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Франции, где

представил для обсуждения проект «Общеввропейского договора о коллективной безопасности», не получивший одобрения [9, с. 67]. Позднее, 31 марта 1954 года, правительством Советского Союза были направлены официальные ноты правительствам Великобритании, Франции и США, в которых заявлялось о готовности государства вступить в НАТО [9, с. 86]. Данные ноты были отклонены. При этом государствами-участниками Североатлантического Альянса принимается решение о присоединении к организации Федеративной Республики Германии, что нарушило базовую договорённость антигитлеровской коалиции о сохранении демилитаризованного статуса этого государства.

Вышеизложенное подтверждает, что истинной целью создания Организации Североатлантического договора является нейтрализация врага, в качестве которого рассматривался Советский Союз. Таким образом, распад социалистического лагеря в 1991 году и заявление США о своей победе в «холодной войне» привели к осуществлению цели Альянса, что должно было способствовать его самороспуску. Однако произошло обратное.

С целью обоснования дальнейшего функционирования НАТО членами блока был выдвинут тезис о том, что Альянс подлежит кардинальному реформированию в связи с необходимостью выполнять новую глобальную задачу – содействовать распространению демократии и политического либерализма, что уже выходит за сферу компетенции, указанной в Североатлантическом договоре. Новый курс НАТО был официально закреплён в Римской декларации сессии Совета НАТО о мире и сотрудничестве, утверждённой 8 ноября 1991 года [10].

Декларация закрепила в качестве основной цели НАТО защиту территорий и суверенитета государств-участников. В качестве новых глобальных проблем в документе были выделены распространение оружия массового поражения, международный терроризм, разрушение жизненно важных ресурсов в связи с террористическими действиями. Находить решение данных проблем представлялось возможным посредством консультаций государств-участников Альянса [10]. Перейдя на новый этап в своём развитии, НАТО приступило к созданию форм сотрудничества с государствами Центральной и Восточной Европы, в числе которых была и Россия. При этом Российская Федерация,

изменившая политический режим, всё ещё не рассматривалась как потенциальный член блока.

27 мая 1997 года в Париже между Российской Федерацией и НАТО был подписан «Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности». В данном документе были закреплены политические гарантии военной сдержанности, выражено желание сторон развивать долговременное партнёрство для укрепления стабильности и безопасности в евроатлантическом регионе на основании общих интересов [11]. Однако истинные намерения Североатлантического Альянса по отношению к России подтверждает политика расширения блока за счёт территорий государств Восточной Европы. Альянс выразил желание видеть в своих рядах Венгрию, Польшу, Чехию, которые в 1999 году официально вступили в организацию. Следующее расширение НАТО последовало в 2004 году. В организацию вступили семь государств: Болгария, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Эстония.

Таким образом, Североатлантический Альянс фактически захватил зоны влияния на территории Центральной и Восточной Европы, присоединив к себе государства, некогда бывшие частью Советского Союза, приблизившись при этом к западной границе Российской Федерации.

Новый этап в глобализации региональной организации связан с принятием главами государств-участников НАТО на Североатлантическом совете в Вашингтоне 24 апреля 1999 года новой Стратегической концепции Североатлантического союза [12].

Пункт 20 данной концепции гласит о том, что хоть на данный момент вероятность военного вторжения на территории государств-участников НАТО является маловероятной, но, тем не менее, существует ряд других опасностей, носящих как военный, так и невоенный характер, которые могут дестабилизировать ситуацию как в пределах евроатлантического региона, так и вне его, что может также затронуть безопасность государств-участников НАТО, а равно и других государств. В перечень данных опасностей входят: серьёзные социальные, экономические и политические трудности, религиозное и этническое соперничество, территориальные конфликты, неудачные попытки реформ, нарушение прав человека, распад государств, распространение

оружия массового поражения, наличие мощных ядерных сил вне НАТО, терроризм, что может угрожать территории государств-участников НАТО [12]. Здесь важно понимать, что данным документом военно-политический блок, позиционирующий себя региональной организацией, под «благовидным предлогом» расширяет компетенцию далеко за пределы зоны своей территориальной ответственности.

Одной из главных задач Организации Североатлантического договора выступает содействие эффективному предотвращению конфликтов, в том числе проведение как мирных, так и боевых операций в ответ на кризисы как на территории государств-участников НАТО, так и вне их территорий. Особое внимание следует уделить тому факту, что для проведения миротворческих операций вне пределов зоны территориальной ответственности НАТО разрешение Совета Безопасности ООН больше не является необходимым – достаточно принятия решения Советом НАТО [12].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что Стратегическая концепция НАТО от 1999 года является ничем иным, как попыткой в одностороннем порядке перекроить существующую систему международных отношений и подменить собой ООН как гаранта мира и безопасности. Положения данной Стратегической концепции противоречат не только общепризнанным принципам и нормам международного права, положениям Устава ООН, о приверженности которому неоднократно упоминается в Североатлантическом договоре 1949 года, но и самому Североатлантическому договору.

Закреплённое Стратегической концепцией право Альянса по собственному усмотрению проводить военные операции за пределами зоны территориальной ответственности блока вступает в противоречие со статьёй 2 Устава ООН, провозглашающей принцип мирного урегулирования споров и неприменения силы в международных отношениях. Данное право нарушает статью 24 Устава ООН, устанавливающую ответственность Совета Безопасности ООН за поддержание мира. Отдельно стоит указать, что в соответствии со статьёй 53 Устава ООН региональные межправительственные организации, к числу которых относится и НАТО, имеют право использовать силу только с целью самообороны. Кроме того, по просьбе Совета Безопасности

региональные организации могут оказывать содействие в осуществлении одобренных мандатом принудительных мер [13].

Принятая Стратегическая концепция вступает в противоречие со статьёй 5 Североатлантического договора, содержащей обязательство стран-участниц НАТО о взаимопомощи в случае нападения на членов блока. Новая концепция узаконивает право НАТО на проведение по собственному усмотрению военного вмешательства во внутренние дела государства, нарушая один из общепризнанных принципов международного права. Данная концепция не была единогласно поддержана всеми государствами-участниками блока. Так, в процессе обсуждения проекта концепции в Совете НАТО Германия и Франция выражали опасения относительно ведения военных операций вне пределов зоны территориальной ответственности без санкции Совета Безопасности ООН [14].

Следует отметить, что Стратегическая концепция была принята через месяц после военного вхождения войск НАТО в Югославию. Цель этой концепции, в нарушение общепризнанных принципов международного права, – узаконить этот акт агрессии. Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии в марте-июне 1999 года стала началом эры политики гуманитарной интервенции США и стран Запада. Стратегическая концепция позволила проводить блоку вооружённые вторжения под гуманитарным предлогом как без санкции Совета Безопасности ООН вообще, так и при расширительном толковании предоставленных мандатом полномочий.

Очередные изменения во внешней политике НАТО вызваны террористическим актом международной исламистской террористической организации «Аль-Каиды», произошедшем в США 11 сентября 2001 года. Данное событие повлекло за собой принятие США как одним из главных акторов НАТО внешнеполитической стратегии, узаконивающей гуманитарную интервенцию. Так, 20 сентября 2002 года была опубликована Стратегия национальной безопасности США, провозглашающая войну с терроризмом во всём мире в качестве постоянной политики США. Данный документ легализировал принцип превентивных ударов и односторонних военных действий США с целью нейтрализации возникающих угроз (терроризма) ещё до того, как они окончательно сформируются или достигнут границ США [15].

В ноябре 2002 года в Праге проходила Сессия Совета НАТО, где США предпринимались попытки перенести идеи своей национальной стратегии безопасности в новую Стратегическую концепцию НАТО. Однако между членами Североатлантического Альянса на данной почве возникли разногласия. Блок разделился на две коалиции, первая из которых была представлена США и Великобританией, желающими узаконить концепцию превентивных ударов. С другой стороны выступали Франция и Федеративная Республика Германия. По итогам проведения длительных переговоров Советом НАТО была принята Военная концепция по обороне от терроризма, однако она не была опубликована.

Развитие отношений НАТО с другими государствами дублировало внешнюю политику США, где последние занимали позицию гегемона на международной арене. Данная ситуация начала меняться в 2008 году, что связано с принуждением к миру Грузии, являющейся государством-сателлитом Альянса. Дальнейшие изменения в стратегическом мышлении организации спровоцированы началом вооружённого конфликта на территории Украины в 2014 году.

Россия настаивала на необходимости выдвижения требования со стороны государств-членов НАТО к Украине о незамедлительном прекращении карательной операции на юго-востоке своего государства и проведении переговоров.

Политика Российской Федерации по отношению к Крыму и непризнанным Донецкой и Луганской Народным Республикам была осуждена на саммитах ООН, проходивших 4-5 сентября 2014 года в Уэльсе (Великобритания), 8-9 июля 2016 года в Варшаве (Польша), 25 мая 2017 года в Брюсселе (Бельгия). Заключительные документы данных встреч содержат антироссийские лозунги, Россия провозглашалась в качестве источника региональной нестабильности и фундаментального вызова Альянсу [16].

Особую обеспокоенность не только России, но и всей Европы вызывает официальный выход США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году с СССР [17]. Факты нарушений положений данного соглашения со стороны США фиксировались, начиная с 2008 года, когда государство начало активно работать над размещением систем противоракетной обороны в Румынии и позднее – в Польше.

Однако официальный выход из соглашения, сдерживающего новую «гонку вооружений», можно рассматривать как вызов в адрес Российской Федерации.

Не меньший интерес вызывает «Закон о безопасности в Восточной Европе», одобренный Конгрессом США 10 марта 2020 года. В соответствии с данным документом Государственный секретарь уполномочен выдавать кредиты на военную технику европейским государствам, ранее являющимся союзниками Советского Союза и присоединившимся к блоку после 1 марта 1999 года. В законе утверждается, что данный шаг способствует сокращению зависимости европейских государств от российского вооружения и соответствует интересам национальной безопасности США [18].

14 июня 2021 года состоялась очная встреча лидеров государств, входящих в Организацию Североатлантического договора, на которой был заслушан доклад генерального секретаря НАТО Й. Столтенберга «НАТО-2030». По итогам данного саммита была согласована повестка дня Альянса на ближайшие 10 лет, включающая такие пункты: модернизация потенциала НАТО, расширение технологического сотрудничества между государствами-членами [2].

В самом докладе генерального секретаря особое внимание заострилось на растущих угрозах для Евроатлантического региона со стороны России и целесообразности прекращения партнёрства с ней. При этом членами блока не была принята во внимание ситуация, породившая кризис, а также не предпринимались попытки выстроить диалог с «агрессором». Североатлантический Альянс, как и во времена «холодной войны», пошёл по пути угроз.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной теме. Организация Североатлантического договора, которую лишь условно можно назвать региональной, в настоящее время предпринимает все усилия для того, чтобы стать универсальной, многофункциональной структурой, подменяющей ООН как гаранта международного мира и безопасности.

Территориальное расширение, непрекращающаяся модернизация вооружённых сил и боевые учения, военные операции за пределами территориальной ответственности Альянса опровергают мирные цели создания организации, провозглашённые

в Североатлантическом договоре 1949 года. Как и при создании блока, так и в 2022 году не возникает сомнений в антироссийской направленности данного образования. От того, смогут ли государства-члены организации преодолеть свои внутренние противоречия и согласовать новую стратегическую концепцию НАТО, зависит само существование Альянса, эффективность его функционирования и возможные изменения на политической карте мира.

Список использованных источников

1. Штоль В. НАТО в миротворческом процессе / В. Штоль // Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. – 2008. – № 2 (217). – С. 63-73.

2. Повестка дня «НАТО 2030» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nato.int/nato2030/>

3. Пилько А.В. У истоков «холодной войны»: создание НАТО и его последствия (1947–1955) / А.В. Пилько // Вестник Московского университета. Серия 8. История. – 2008. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/u-istokov-holodnoy-voyny-sozdanie-nato-i-ego-posledstviya-1947-1955>.

4. Текст речи Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже, г. Фултон, штат Миссури, США, 5 марта 1946 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/archives/fultonskaya-rech-uinstona-cherchillya-1946-goda.html>

5. Брюссельский пакт 1948 г. (перевод и комментарий канд. юрид. наук Калиниченко П.А.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/bryusselskij-pakt-1948-g-perevod-i-kommentarij-k-yu-n-kalinichenko-p-a/>

6. Ивашов Л.Г. Трансформация НАТО: действительность или видимость? / Л.Г. Ивашов // Новая и новейшая история. – 2009. – № 1. – С. 10-20.

7. Североатлантический договор. Вашингтон, 4 апреля 1949 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm

8. Кузьмин Ю. Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Америки (1918-2006 гг.) / Ю. Кузьмин [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/nov_history_evropa_usa/index.php

9. Лидер Ю. НАТО: Очерки истории и доктрины / Сокр. пер. с польского А. Панфилова; предисл. Б. Халоши – Москва : Политиздат, 1964. – 232 с. – С. 3-21.

10. Римская декларация сессии Совета НАТО о мире и сотрудничестве. Рим, 7-8 ноября 1991 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000559063>

11. Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mid.ru/obsie-voprosy-mezhdunarodnoj-bezopasnosti-i-kontrola-nad-vooruzeniami/-/asset_publisher/6sN03cZTYZOC/content/id/608584

12. Стратегическая концепция Североатлантического союза. Вашингтон, 23-24 апреля 1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://avalon-law.ru/2019/11/06/1999-strategicheskaya-kontseptsiya-severoatlanticheskogo-soyuza/>

13. Устав ООН. Сан-Франциско, 26 июня 1945 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text>

14. Christian Science Monitor, 18 December 1998. – Vol. 91; Issue 12. – P. 11; The New York Times, 9 December 1998, Late Edition.

15. Стратегия национальной безопасности США (17 сентября 2002 г.) // История США. Хрестоматия: пособие для вузов / Сост. Э.А. Иванян. – М. : Дрофа, 2005. – 576 с.

16. Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Брюсселе от 2018 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_156624.htm

17. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности 1987 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/treaty.pdf

18. Вступившие в НАТО бывшие союзники СССР получают кредит от США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iz.ru/985032/2020-03-10/vstupivshie-v-nato-byvshie-soiuzniki-sssr-poluchat-kredit-ot-ssha>